

**VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA GIYOHVANDLIK VA
PSIXOTROP MODDALARI BILAN QONUNGA XILOF RAVISHDA
MUOMALA QILISH BILAN BOG`LIQ JINOYATLARNI OLDINI OLISH
FAOLIYATI**

Ummatov Afzalbek Shavkatjon o`g`li

Annotatsiya: Bugungi kunda jamiyatimizda, O`zbekiston Respublikasi giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo`yicha xalqaro hamjamiyat oldidagi o`z majburiyatlarini to`laqonli bajarishiga alohida e`tibor qaratib kelinmoqda. Mazkur maqolada voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlik, uning salbiy oqibatlari, giyohvandlik balosiga qarshi kurashish hamda qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog`liq jinoyatlarni oldini olish faoliyati va yurtimizda ishlab chiqilgan mustahkam huquqiy asoslar atroflicha yoritilgan.

Kalit so`zlar: giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, xalqaro hamjamiyat, noqonuniy aylanma, salbiy oqibatlar, iqtisodiy asoratlar, ma`naviy asoratlar, voyaga yetmaganlar.

Аннотация: Сегодня в нашем обществе особое внимание уделяется полному выполнению Республикой Узбекистан своих обязательств перед международным сообществом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В данной статье подробно описаны наркомания среди несовершеннолетних, ее негативные последствия, профилактика преступлений, связанных со злоупотреблением наркотиками и незаконным лечением, а также прочная правовая база, сложившаяся в нашей стране.

Ключевые слова: наркотики, психотропные вещества, международное сообщество, незаконный оборот, негативные последствия, экономические осложнения, моральные осложнения, несовершеннолетние.

Annotation: Today, in our society, special attention is being paid to the Republic of Uzbekistan's full fulfillment of its obligations to the international community in the fight against the illegal circulation of drugs. In this article, drug addiction among minors, its negative consequences, prevention of crimes related to drug abuse and illegal treatment, as well as solid legal frameworks developed in our country, are described in detail.

Key words: narcotics, psychotropic substances, international community, illegal trafficking, negative consequences, economic complications, moral complications, minors.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda jamiyatning turli jabhalarida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Shular qatori, sud-huquq tizimida amalga oshirilgan islohotlarni va ular yuzasidan qilinayotgan ishlarni alohida e‘tirof etish joiz. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirishga doir ikkinchi ustuvor yo‘nalish asosida qabul qilingan bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda qonuniylikni qat‘iy ta‘minlash, “Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar” tamoyilini bosh mezonga aylantirish masalasiga alohida urg‘u berilgan. Xususan, Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasida huquqiy davlat barpo etish va unda huquqni muhofaza qiluvchi organlarini mamlakatda huquq-tartibotni ta‘minlashdagi rolini inobatga olib, “Hech kimning unutishga haqqi yo‘q – qonun talablari va inson huquqlari – biz uchun oliy qadriyat” , deb ta‘kidlaganlarini aytib o‘tish joiz. Qonun ustuvorligini, insonning huquq va erkinliklari himoyasini ta‘minlash har bir davlat organining asosiy vazifasi hisoblanadi. Zero, davlat o‘z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Bu tamoyillar Konstitutsiyamizda aniq belgilab berilgan bo‘lsada, ular amalda o‘zining to‘liq ijrosini topmoqda deya olmaymiz. Buning muhim sabablaridan biri tergovga qadar tekshiruv jarayonida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari davlat organlari hamda mansabdor shaxslar tomonidan cheklanishi,

poymol qilinishining ehtimoli ko'pligi bilan bog'liq. Shuning uchun ham bugungi kunda huquqiy normalarni erkinlashtirish va yangilash tergov organlari faoliyatining tashkiliy shakllarini takomillashtirish bo'yicha rivojlangan demokratik mamlakatlar tajribasini har tomonlama chuqur o'rganib chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizda giyohvand moddalar savdosi va iste'moliga qarshi keskin choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, bugun giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi eng xatarli va dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Giyohfuruslar yangi usul va nayranglarni qo'llab, zahri qotilni sotish harakatlarini davom ettirishmoqda. Ular manfur maqsadlarini amalga oshirish yo'lida hali dunyoqarashi shakllanmagan, o'zgalar ta'siriga tushib qolishga moyil yoshlar umriga zomin bo'lishmoqda. O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikda bojxona organlari tomonidan ham transmilliy narkoguruhlarining qonunga zid faoliyatini aniqlash va chek qo'yish, kontrabanda kanallarini yopish, giyohvand o'simliklar maydonlarini yo'q qilish va giyohvandlik illati yoyilishining oldini olish bo'yicha maxsus kompleks operatsiyalar muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. O'ylamay bosilgan qadam ko'p hollarda afsus-nadomatga sabab bo'ladi. Nega deganda, tavakkalchilik hamisha ham muvaffaqiyatga yetaklayvermaydi. Aholi orasida muntazam olib borilayotgan profilaktik targ'ibot va tushuntirish ishlariga qaramasdan, hududlarda huquqbuzarlik va jinoyatlar soni kamaymayapti. Afsuski, tavakkalchilikni xush ko'radigan ayrim nopok kimsalar o'z g'araz maqsadlarini amalga oshirish uchun har qanday razillikdan tap tortmaydi. Giyohvandlik butun dunyoda keng jamoatchilikni tashvishga solayotgan eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. Zero, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi juda yuqori. Narkotik va psixotrop moddalarni iste'mol qilishning ortishi birinchi o'rinda og'ir kasalliklar va jinoyatlar sodir etilishining ko'payishiga olib keladi. Giyohvandlik - jinoyatchilik bilan bog'liq hodisa. Birinchidan, narkotiklarni qo'lga kiritish yoki ularning oldini olish uchun pul topish maqsadida og'ir oqibatli qasddan jinoyatlar sodir etiladi. Ikkinchidan, narkotik moddalarni qabul qilish ta'siri ostida tez-tez jinoyatlar

sodir etiladi. Giyohvandlik bilan jinoyatchilik o'rtasidagi bog'liqlik giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi oqibatida yuzaga keladigan huquqbuzarlik harakatlarning sodir etilishida namoyon bo'ladi. Bugungi globallashuv jarayonida turli fan-texnika, iqtisod sohaslarida keskin o'zgarishlar ro'y bermoqda va bu o'zgarishlar insonlarning zamon talablariga mos ravishda bilim va ko'nikmalarini shakllantirishlariga, o'z ustilarida yanada ko'proq ishlashlariga undamoqda. Kimdir savdo sohasida, kimdir IT sohasida, kimdir fantexnika sohasida va yana kimlardir davlat xizmatlarida turli yo'nalishlarda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Barchamizga ma'lumki qayerda rivojlanish bo'lsa, o'sha yerda jinoyatchilik ham rivojlanib boradi. Jinoyatlarni kim yoki kimlar sodir qiladi degan savolga esa, biz yuqorida takidlab o'tgan sohalarda faoliyat yuritmaydigan, o'z ustida ishlamaydigan yoki bo'lmasam moddiy jihatdan yetarli darajada ta'minlangan oilalarning farzandlari yoxud moddiy jihatdan qiynalgan oilalar tomonidan turli darajadagi jinoyatlar sodir qilinmoqda ba'zi jinoyatlar oilaviy tarzda sodir qilinayotgani esa juda achinarli holat. Bugungi kunda tadbirkorlikka keng imkoniyatlar yaratib berilayotgan bir davrda giyohvandlik vositalari savdosi ham avjiga chiqib bormoqda. Hukumatimiz tomonidan har bir jamiyatimiz a'zolariga halol rizq bilan mehnat qilish uchun yetarli imkoniyatlar yaratib berishga harakat qilinayotgan bir davrda, turli narkosindikatlarni hamda narkobozorlar o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatilib narkobiznes transmilliy xususiyat kasb etib bormoqda. Bugungi kunda turli xalqaro tashkilotlarning bergan ma'lumotlariga ko'ra yer yuzi aholisining deyarli 500 mlndan ortiq qismi giyohvandlik vositalarini va psixotrop moddalarni iste'mol qilib kelmoqda. O'zbekistonda esa 5 mingga yaqin fuqaro giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turadi. Giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turgan fuqarolarning 31 foizini 20-40 yoshdagilar tashkil etadi. Bundan tashqari, ularning 1,8 foizida OIV infeksiyasi aniqlangan. Barchamizga ma'lumki giyohvandlik insoniyatni jismoniy va ruhiy jihatdan tubanlikka eltuvchi, aql-idrokdan mahrum etib, bu dunyoda ham u dunyoda ham insonning xorligiga yetaklovchi ofatdir. Giyohvand moddalar insonni ayni kuch-quvvatga to'lgan davrida alkogolga nisbatan 4- 6 barobar tezroq halokatga uchratadi. Ba'zi olimlarning e'trof etishiga qaraganda

giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalari savdosi avj olgan mamlakatlarda ushbu jirkanch illatga ruju qo'yish quyidagi asoratlarni keltirib chiqarmoqda:

1. Iqtisodiy asoratlar: katta pul sarflanishi, daromadlarning yo'qolishi, ishni yo'qotish, qarzga botish, talonchilik va tilanchilik;

2. Ma'naviy asoratlar: oilalarning buzilishi, befarqlik, tushkunlik, norozilik, xudbinlik, mahdudlik;

3. Jinoiy asoratlar: o'g'rilik, bosqinchilik, odam o'ldirish, urush va terror;

4. Tibbiy asoratlari: - odamning ongi xiralashadi, his-tuyg'ulari keskin ravishda o'zgaradi, fikrlari chalkashib ketadi; - ko'ziga har xil qo'rqinchli narsalar ko'rinadi, qattiq qo'rqadi; - jinsiy mayl yo'qoladi va mijoz keskin susayadi; - giyohvand moddalarni in'ektsiya yo'li orqali qabul qilinishi oqibatida OITS bilan kasallanish darajasi ortadi. Giyoxvandlik balosi chegara, o'lchov va qiyos bilmaydigan bir xolatga keldi. Uning kasofatiga yer yuzida ko'plab insonlar xayot bilan erta vidolashmoqda, sog'ligidan ajralmoqda. Narkamaniya-(yunonchadan olingan bulib Narke-karaxtlik ; Maniya- bangilik deb ataladi). Oilalar buzilib giyoxvandlik bilan bogliq jinoyatlar soni ortib bormoqda. Xususan yoshlarga oldiniga shunchaki ko'ngilxushlik, oddiy qiziqish, bolalarcha ermak bilan shu-g'ullanish “giyoxvanddan bir totib qo'yish” keyinchalik unga batamom o'rganish usiz turaolmaslik, uni topish uchun xar qanday jinoyatdan tap tortmaslik kabi ulkan jinoyatlarga olib bormoqda. Mutaxassislarni fikricha odam giyoxvand moddalari asiriga aylangach o'rta hisobda 5 yildan ortiq umr ko'ra olmas ekan. Biror mamlakat aholisining 7 % giyohvand moddalar iste'moliga o'tgan bo'lsa o'sha mamlakatning kelajagi halokat yoqasida turishi aniklangan. Giyohvand moddalarga o'rganib qolish to'rt bosqichda bo'lib o'tadi:

1-bosqich. 5-10 minutdan so'ng boshlanadi. Havotirlik paydo bo'lib, atrof muhit shubhali ko'rinadi. Bu bosqich qisqa bo'lib, 5-10 minut davom etadi.

2- bosqich. Eyforiya kuzatiladi, psixosensor buzilishlar o'sib boradi va asta-sekin ongni to karaxtlikkacha yoki namozshomsimon holatgacha buzilishlari kuzatiladi. Ayrim simptomlarni paydo bo'lish ketma-ketligi va ifodalanganligi turli individlarda turlicha bo'ladi, lekin shaxs qayta iste'mol qilsa ular unda doimiy bo'ladi.

3- bosqich. Bu bosqich chalkashlik va lavxali vasvasa bilan boradigan psixotik holatdir.

4- bosqich. Bu bosqich mastlikning tarqalish bosqichidir. Kuchli ochlik va tashnalik bilan kechayotgan astenik holat bilan namoyon bo`ladi. Keyinchalik uzoq (12 soatgacha), lekin behalovat uyqu kuzatiladi. Gashishni chekkanda intoksikatsiya yengil subpsixotik mastlik bilan cheklanadi.

Shu o`rinda raqamlarga e`tibor qaratadigan bo`lsak, IIV ma`lumotlariga ko`ra, so`nggi 5-yilda respublika hududida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta`sir qiluvchi vositalar noqonuniy muomalasi uchun javobgarlikka tortilgan shaxslar orasida yoshlar 74 foizga (shu jumladan, talabalar 21 foizga, maktab o`quvchilari 6 barobarga) oshgan. 5 728 nafar yoshlar (jumladan, 117 nafar talaba va 45 nafar maktab o`quvchisi) javobgarlikka tortilgan. Narkologik hisobga olingan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo`lgan giyohvandlik vositalari iste`molchilari 60 foizga ko`payib, 986 nafarga yetgan.

Voyaga yetmaganlarning spirtli ichimliklar yoki giyohvandlik vositalarini

iste`mol qilishning oldini olish eng murakkab vazifalardan hisoblanadi. Spirtli ichimliklar yoki giyohvandlik vositalarini iste`mol qilish inson aql-idrokining buzilishi, ya`ni kuchli hayajonlanish, g`azablanish, shavqatsizlik, befarqlik,

qiziqishlar doirasining torayishi, eslab qolish, diqqat - e`tibor berish qobiliyatining

pasayishi, jinsiy buzuvchi moddalarning asosiy sabablari hisoblanadi. Eng dahshatlisi, ushbu moddalarni surunkali iste`mol qiluvchilarning OITS kasalligiga chalinishi ehtimoli bir necha bor ortadi. Spirtli ichimliklarni doimiy ravishda uzoq vaqt davomida iste`mol qilish natijasida shaxsdagi intellektual va ahloqiy fazilatlar yo`qolib boradi, ijtimoiy foydali narsalar o`rnini mast bo`lishga intilish egallab oladi. Frantsuz olimi Morel alkogolizm bilan kasallangan shaxsning to`rtta avlodini tekshirib ko`rgan. Mazkur tadqiqot natijalari ham hayratlanarlidir, birinchi avlod vakillarining ahloqi buzilgan; ikkinchi avlodni tom ma`noda alkogolizmga chalingan; uchinchi avlod vakillari vahima kasalligi va g`amginlikka muhtal bo`lganlar bo`lib, odam o`ldirish va o`z-o`zini o`ldirishga moyil kishilardir, to`rtinchi avlod esa aqli zaiflar, tentaklar,

bepushtlar bo'lgan. Ushbu kuzatishlari asosida u alkogolizm jamiyat a'zosini jismonan va ruhan buzadi, degan xulosaga keladi. Voyaga yetmaganlarning spirtli ichimliklar va giyohvandlik vositalariga ruju qo'yishining asosiy ijtimoiy sabablari ham mavjud. Bularga notinich oilalar, shaxs yashayotgan muhit, jamiyatning munosabati va o'tish davridagi iqtisodiy qiyinchiliklar va boshqa muammolar kiradi. Shuningdek, hozirgi kunda alkogolizm yoki giyohvandlik vositalarini iste'mol qiluvchi voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etish hollari kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 500 milliondan ortiq odam giyohvandlik dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumadi. Shu bilan birga, jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57 foizi giyohvandlar hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 96-moddasiga muvofiq, alkogolizm, giyohvandlikka yo'liqqan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilgan taqdirda, agar tibbiy xulosa mavjud bo'lsa, sud jazo chorasi bilan birga ularga tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini ham tayinlashi mumkin.

Jamiyatda, oilada voyaga yetmaganlarning spirtli ichimliklarga, giyohvandlik vositalariga nisbatan salbiy qarashlari uchun vaziyat yaratilishi lozim, bunday yashash sharoitini umuman qabul qilmaslik, ularda ixtiyoriy davolanishga imkoniyat tug'dirish va kelajakda spirtli ichimliklar va giyohvandlik vositalaridan umuman voz kechishiga erishish lozim. Shuningdek, narkotik moddalarining noqonuniy tarqalishining oldini olish va ularning mahfiy bozori bilan qattiq va qat'iyat bilan kurashish, giyohvandlik yoki alkogolizm kasalligidan azoblanayotgan shaxslarga insonparvarcha munosabatda bo'lish lozim. Narkotik moddalari tarqalishinining oldini olishda ko'proq ularning ziyonligi haqida aholini, asosan voyaga yetmagan shaxslarni ogohlandirish katta ahamiyatga ega. Voyaga yetmagan shaxsni jazolashdan ko'ra, uni davolash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Masalan, alkogolizm yoki giyohvandlik kasalligiga chalingan, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarga majburiy ambulatoriya kuzatuvida bo'lish yoki narkolog mutaxassisida davolash chorasini qo'llash mumkin va ushbu majburlov chorasi jinoiy jazoga nisbatan yaxshi samara beradi, deb o'ylayman. Giyohvandlik

moddalariga ruju qo'ygan voyaga yetmaganlarni jazolashdan tashqari ommaviy axborot vositalari yordamida tarbiyaviy ishlarni olib borish muhim ahamiyatga ega. Deviant xatti-harakatlarning diagnostikasi mutaxassislar tomonidan olib borilishi kerak bo'lgan juda murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir. Ularning orzularini buzmaslik, o'zlariga va o'zlarining istiqbollariga bo'lgan ishonchni buzmaslik uchun siz bolalar va o'smirlar bilan juda ehtiyot bo'lishingiz

kerak. Deviant xatti-harakatlarning sabablari butunlay boshqacha bo'lishi mumkin.

Keyinchalik oqibatlarni to'g'irlashga urinishdan ko'ra, bunday og'ishning rivojlanishini oldini olish yaxshiroqdir. Deviant xatti-harakatlarning diagnostikasi

patologik belgilarni o'z vaqtida aniqlash va ularning rivojlanishining oldini olishni o'z ichiga oladi.

O'spirin va yoshdagi har qanday salbiy ko'rinishlarga qarshi kurash, shuningdek, deviant xatti-harakatlarning oldini olish nafaqat huquqni muhofaza qilish idoralari, balki boshqa davlat va jamoat tuzilmalari va muassasalari, shu jumladan yoshlar va o'spirinlar uchun ijtimoiy xizmatlar faoliyatining eng muhim

yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ushbu markazlarning faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak: deviant xulq-atvorni to'g'irlashning tibbiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik usullari bilan birgalikda o'spirinlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish; repressiya mexanizmini bosqichma-bosqich huquqbuzarliklarning oldini olish bilan o'spirinlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi choralari bilan almashtirish; xuddi shu nomdagi aloqa klublarini tashkil etish orqali yashash joyida o'spirinlar uchun aloqa muhitini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.

1. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarni aniqlash va ularni

tarbiyalash. T.: “Kamalak” .2017. 128 b

2. Xolmatova M., Muravyev N. Yoshlar oilaviy hayot bo'sag'asida.-T.: O'zbekiston, 2000

3. Социальные причины девиантного поведения девочек-подростков в условиях трансформации российского общества диссертации и автореферата по ВАК РФ 22.00.04, кандидат социологических наук Мухамадеева, Зинфира Фанисовна

4. Sulaymonov J.B., Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599

5. www. pedagog. Uz13. Yangibayev A., Maxmudov I. ichki ishlar organlarining yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishdagi roli //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 10 Special Issue. – S. 119-122.